

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА СУНЪИЙ ИНТЕЛКТНИНГ ИЖТИМОЙ СОҶАЛАРДАГИ ЎРНИ

¹Исмоилова Хайитхон Махаммаджоновна, ²Баходирова Манзура Авазбек қизи

¹Қўқон университети Андижон филиали Ижтимоий ва иқтисодий фанлар кафедраси ўқитувчиси, ²Қўқон университети Андижон филиали талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264627>

Аннотация. Мақолада, глобаллашув жараёнларида сунъий интелктнинг ўрни, вазибалари, муаммолари, камчиликлари ва уларга ечимлар баён қилинган. Ўзбекистонда ижтимоий соҳани ривожлантиришда ахборот коммуникация воситаларидан фойдаланишнинг устувор вазибалари таҳлил этилган.

Калим сўзлар: глобаллашув, ахборот, технология, сунъий интелкт, ижтимоий ҳимоя, ривожланиш, ислоҳат.

Аннотация. В статье изложено место, задачи, проблемы, недостатки искусственного интеллекта в процессах глобализации и пути их решения, проанализированы приоритетные задачи использования информационно-коммуникационных средств в развитии социальной сферы в Узбекистане.

Ключевые слова: глобализация, информация, технология, искусственный интелкт, социальная защита, развитие, реформы.

Abstract. This article discusses the role, functions, challenges, and shortcomings of artificial intelligence in globalization processes, as well as solutions to these issues. The priority tasks of utilizing information and communication technologies in the development of the social sphere in Uzbekistan have been analyzed.

Keywords: globalization, information, technology, artificial intelligence, social protection, development, reform.

Глобаллашув жараёнлари энг илғор, янги технологиялар асосида ишлаб чиқаришни техник қайта жиҳозлаш, тезкор замонавий коммуникация ва алоқа воситалари тизимларининг ривожланиши, илмий, техник ва бошқа, одамлар ҳаёт-фаолияти учун зарур бўлган ахборотни жамлаш ва тақсимлаш, меҳнат унумдорлигини таъминлаш учун қулай шароит яратиш, бу борада чекланмаган имкониятларга йўл очмоқда.

Илм-фан ва ахборот-коммуникация технологиялари жадал тараққий этиб бораётган бугунги шароитда дунёнинг ривожланган мамлакатларида давлат ва жамият бошқаруви, илм-фан, иқтисодиёт, саноат, ижтимоий соҳа, тиббиёт, қишлоқ хўжалиги, муудофаа, туризм ва бошқа соҳаларда замонавий ахборот технологиялари ва сунъий интелкт имкониятларидан кенг фойдаланилмоқда.

Ўзбекистон шароитида ҳам ахборот-коммуникация технологиялари ҳамда сунъий интелктга асосланган мавжуд дастурлар ва давлат идораларидаги маълумотлар базасини интеграциялаштириш ва кенгайтириш борасида истиқболли лойиҳалар амалга оширилмоқда.

Хусусан, Ўзбекистонда ҳам аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш борасида моддий қўллаб-қувватлаш ва тизимга Ахборот коммуникация технологияларини жорий қилиш борасида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимизда рақамлаштиришни жадаллаштириш ва ижтимоий-иқтисодий соҳаларга замонавий технологияларни жорий қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сунъий интелкт технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш

тўғрисида”ги¹, “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳамда “Аҳолига давлат ижтимоий хизматлари ва ёрдам тақдим этиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари қабул қилинди.

Республикада олиб борилаётган сиёсий ислохотлар натижасида эҳтиёжманд оилалар, аёллар ва ёшлар билан ишлаш бўйича замонавий ахборот технорлогиялардан фойдаланган ҳолда “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” каби янги тизим жорий этилди.

Бир марталик ёки муддатли моддий ёрдам олиш бўйича “онлайн ариза” бериш тизимини яратилди. Бунда ариза берувчи ўзига тегишли маълумотларни тизимга киритиб, мезонларга мосликни тезкорлик билан аниқлаш имконини беради. Хозирги даврда тегишли ходим-мутахассис томонидан мезонлар баҳоланиши йўлга қўйилса, тизим ривожланиши билан бу жараён кейинги босқичда автоматик тарзда амалга оширилиб, инсон омилига ўрин қолмайди. Бундан ташқари ипотека кредитлари ва тўловлари бўйича амалга оширилаётган давлат субсидияларини ажратиш бўйича ҳам “онлайн ариза” бериш тажрибаси имтиёзли қўлланилмоқда.

Ҳозирги кунда “Темир дафтар” маълумотлари электрон базага тегишли ҳокимликлар томонидан киритилмоқда. Бундан кўзланган мақсад, ижтимоий ҳимояга муҳтож талабгорларни турли мезонлар ва талаблар кесимида баҳолаб, инсон омилини кескин камайтириш ҳамда даврий равишда муҳтож оила ёки фуқаронинг ижтимоий ҳолати ҳақидаги маълумотлар автоном янгиланиб боришдан иборат. Эҳтиёжманд оилаларнинг “Темир дафтар”га киритилиши ва чиқарилишини сунъий интеллект назоратга олиши билан, дастурнинг самарадорлиги ва шаффофлиги таъминланади.

Жамоа, маҳалла тарзида бир-бирига меҳр оқибатли бўлиб яшайдиган халқи миз давр қанчалик ўзгармасин, тарих синовидан ўтган ўз кадриятларига содиқ бўлиб яшашни маъқул кўради. Бу ҳодисани замонавий фикрлайдиган, дунёга теран назар ташлайдиган одам тўғри тушуниши, тан олиши ва уни ҳурмат билан қабул қилиши лозим.²

Албатта сунъий интелект бугунги глобаллашув жараёнида тез суратлар билан ривожланиб, оммалашиб бормоқда. Бугун ер юзида бирор давлат ёки оила йўқки, сунъий интелект кириб бормаган. Сунъий интелектнинг инсон меҳнатини осонлаштириши, ахборот майдонини тўла қамраб олиши ва бир қатор имкониятлари инсонларда унга бўлган талабни янада кўпайтирмоқда.

Шу билан бирга сунъий интелектнинг бир қатор муаммо ва камчиликлари ҳам юзага келмоқда.

Бугунги кунда кенг тарқалган ва оммалашган ChatGPT тармоғини мисол қилиб оладиган бўлсак, ушбу сунъий интелект тармоғи бизга зарур бўлган ахборотларни тезлик билан етказиб бермоқда. Лекин шу билан бирга ундан нимадур сўрайдиган бўлсак, у бизга ўзида мавжуд бўлган мақбул жавобни беради, лекин унда ҳақиқат тушунчаси мавжуд эмас. Шунинг учун у саволни жавобини билмаса, ёлғон маълумотларни бермоқда.

Шу каби яна бир қатор сунъий интелект воситалари инсон каби фикрлай олмаслиги, маълумотларни мазмун-моҳиятидан кўра кўпроқ сўзлар тузилишига кўра ахборот етказиб бераётганлигини гувоҳи бўлмоқдамиз. Замон қандай ривожланган тақдирда ҳам унга

¹ “Сунъий интелект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Президент қарори ПҚ-358-сон, 14.10.2024 й.

² Жуманиёзов Х., Қодиров Б., Ахборотлашув ва ёшлар тарбияси. Замонавий таълим. 54-58б.

“онги” бор мавжудот деган қарашда бўлмаслик керак. Ҳозир унинг қандай имкониятлари бўлса, буларнинг бари инсон томонидан дастурланганлигини ҳисобга олиш керак.

Яна бир ноқулайлик жиҳати шундаки, хаккерлар томонидан сунъий интелект орқали фойдаланиб келинаётган маълумотларга турли хужумлар уюштирилаётгани, унга ҳам хавф мавжуд эканлигини кўрсатмоқда.

Бугун шиддат билан ўсиб бораётган техника-технология асрида ахборот майдонида сунъий интелектдан воз кечишни имкони йўқ. Шунинг билан олиш жоизки, у қўрқилиши ва чеклаб қўйилиши лозим бўлган хавф эмас, уни инсон бошқарувидан чиқариб юбормаслик керак.

Инсоният дунёнинг ранг-баранглиги асосидаги бирлигини англаса, тан олса, миллий ва умуминсонийликни оптимал даражасида бирлаштира олса, интеграциялашув жараёнининг замини яшовчан ва мустаҳкам бўлади.³ Бутун дунё ва Ўзбекистонда ҳам бундай вазиятлар учраб турибди. Айнан шу мақсадда Ўзбекистонда интернет тармоғида ахборот хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Бутунжаҳон Интернет тармоғида ахборот хавфсизлигини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида⁴ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Қарори қабул қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Жуманиёзов Х., Қодиров Б., Ахборотлашув ва ёшлар тарбияси. Замонавий таълим. 54-58б.
2. Qurbonova Marg‘uba Boltayevna. Globallashuv jarayonlari va g‘oyaviy-mafkuraviy xavfsizlik masalalari
3. IX Махаммаджоновна - Science and innovation, 2023 - cyberleninka.ru
4. Sanjarovna M. N. The key points of view on the problem of studying concepts //European Journal of Humanities & Social Sciences. – 2024. – №. 4.
5. WWW.Lex.uz

³ Qurbonova Marg‘uba Boltayevna. Globallashuv jarayonlari va g‘oyaviy-mafkuraviy xavfsizlik masalalari

⁴ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 05.09.2018 йилдаги 707-сон